

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОЗЕ

Улканбоеву Матлуба Хасанбой кизи

Докторант Института узбекского языка,
литературы и фольклора, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639132>

Аннотация. В данной статье освещается вопрос выражения творческого замысла посредством ассоциативных образов в узбекском рассказе. В исследовании анализируется постепенное развитие ассоциативных образов как литературной традиции в нашей национальной литературе. В частности, в рассказах Абдуллы Каххара раскрывается художественная интерпретация таких образов, как обезьяна, бык и гранат, и их символично-образное содержание. Также на научной основе анализируется использование этих образов в рассказах современных молодых писателей, обогащенных новыми, актуальными значениями.

Ключевые слова: рассказ, образ, ассоциативный образ, творческий замысел, художественная интерпретация.

Введение (Introduction). Рассказ - это не просто повествование об интересных событиях, это новая художественная реальность, выражающая творческую концепцию писателя, его отношение к социальной реальности и выводы, в которую внедрены важные взгляды автора на бытие. Вот почему творчество, прежде всего, считается мудростью. Поскольку рассказ, как и другие художественные произведения, мыслит с помощью образов и деталей, одной из актуальных задач литературоведения является изучение и анализ художественно-эстетической функции образов и деталей в современном узбекском рассказе и опыта их использования молодыми прозаиками.

Анализ литературы по теме (Literature review). В узбекском литературоведении существует множество исследований, связанных с изучением художественных образов в рассказах. В частности, доктор филологических наук, профессор М.Кучкарова в своих статьях "Человек, разговаривающий сам с собой" и "Элементы неомифологизма в рассказах Нуриллы Чори," посвященных творчеству молодого писателя Нуриллы Чори, по-новому интерпретирует художественные образы в интерпретации образов в художественном мире Ахмада Аъзама, а другой известный ученый Д.Курунов в своих статьях "Произведение, написанное с

вдохновением," "Гроздь от моего удовольствия," "Два слова в защиту вора" представляет обоснованные выводы о композиции и образах рассказов.

Анализируя одного из литературных героев Нурилло Чори, М. Кучкарова обращает внимание на тонкую деталь, связанную с этим образом: "Но дядя жив. Он изменил свое имя, связанное с именем "Аллах" (Худойкул), на Урак. Можно почувствовать, как мастерски писатель дает тонкие намёки на трагедии исторической социальной эпохи. В советское время символом рабоче-крестьянского класса были "СОЛОК И МОЛОТОК." [3] Такой подход учёной к художественной детали, связанной с изменением имени главного героя, позволяет сделать новые выводы в литературоведении.

Кроме того, в статье Д. Куронова "Произведение, написанное с вдохновением" делаются новые, обоснованные выводы о рассказе "Ужас" и его интерпретациях. В статье говорится о литературной осторожности, сформировавшейся под влиянием деспотического режима. У нашего народа есть поговорка: "У кого молоко обожгло рот, тот и йогурт дует." Последующее поколение, для которого горькая судьба таких творцов, как А.Фитрат, А.Кадыри, Чулпан, была примером, не могло открыто выразить свою творческую концепцию. "Конечно, А. Каххар очень хорошо представляет, насколько сложна поставленная задача, потому что, как говорится, "человек, укушенный змеей, боится полосатой веревки," он видел тех, кто страдал или пострадал в то время он был свидетелем того, что многие люди до сих пор не могут прийти в себя. Писатель вспоминает легенду о слоне, который был прикован цепями к железному колу в течение 200 лет, и после того, как цепь сгнила, он кружил вокруг кола еще сто лет, говоря: "Слон - животное без разума, почему мы не можем уйти далеко от кола, вбитого культовой эпохой?" Писатель глубоко чувствует, что ужас, который эпоха репрессий вселила в сердца людей, все еще не ушел, и его уход будет непростым." [4;31] Действительно, из-за страха репрессий художник не смог открыто выразить свое состояние, состояние нации, и нашел решение в таинственном художественном мире словесного искусства. Именно по этой причине в начале XX века в литературе стали создаваться образы, специально подобранные для выражения творческого замысла. Кодированные образы, сообщающие об истинном состоянии автора. В литературоведении существует понятие ассоциативного образа. В словаре, составленном под руководством профессора Д.Куронова, ему дается следующее определение: "Ассоциативный образ (лат. associatio -

объединять, соединять) - образ, основанный на труднодоступных связях между предметами, явлениями и понятиями, возникающий посредством их неожиданного соединения (сравнения, сопоставления, противопоставления) и благодаря этому приобретающий высокую степень метафоричности, субъективности. По сути, ассоциативность - это свойство, присущее природе любого образа. То есть ассоциативный образ не является особым видом художественного образа, под этим термином понимается образ, который сильно проявляет ассоциативность, присущую художественному образу в целом. Следовательно, в применении термина существует определенная условность. Ассоциативный образ требует от читателя творческой активности, способности воспринимать связи между предметами и явлениями, на которые опирается автор, цепочку связей." [5;38] В словаре ассоциативный образ трактуется в большей степени применительно к жанрам лирического рода: "В современной поэзии, стремящейся к метафорическому восприятию мира, ассоциативные образы занимают все большее место, и таких примеров можно привести множество". [5;39] Образы, которые мы проанализировали ниже, и их интерпретации показывают, что сильно ассоциированные образы встречаются и в прозе, в частности, в рассказе. Мы хотели бы подчеркнуть, что такие ассоциативные образы создавались с желанием оставаться верными великой истине, одновременно защищая себя от ветра репрессий. Узбекские писатели XX века использовали особый способ выражения душевных страданий, боли общества, эта традиция продолжалась и в творчестве последующих литературных поколений.

Методология исследования (Research Methodology) Статья подготовлена на основе социологических, биографических, сравнительно-исторических методов.

Анализ и результаты (Analysis and results).

В рассказах А.Каххара встречается ряд ассоциативных образов. Образы обезьяны в "Ужасе," быка в "Вор" и плода граната в "Гранат" относятся к числу образов, которые служили для выражения определенного литературно-эстетического замысла. Итак, с какими реалиями своего времени создания эти образы имеют связь и гармонию? Известно, что в узбекских кварталах встреча обезьян в домах - необычное явление. Эта необычность ставит перед читателем ряд вопросов: Почему писатель ввел образ обезьяны? Почему обезьяна схватила Унсин за плечо? Если мы уберём из рассказа образ обезьяны, кусок рога, летящий на ветру,

может схватить плечо Унсина, или кусок ткани, закрывающий его лицо, может придать ему ещё более ужасающий оттенок, и логически сюжет рассказа "поднял" такую деталь. Но в другом случае писатель не смог бы достичь задуманного, выразить свой истинный художественный замысел. Обезьяна - это чуждая узбекскому менталитету идея, художественное выражение идеологии. Это указывает на то, что деспотический режим, который вырвал веру в Создателя из сознания людей, которые строго следовали законам Ислама и имели твердую веру в своих сердцах, пропагандировал безбожие - атеизм и пытался убедить людей, которые твердо верили, что они были созданы из земли, что человечество произошло от обезьян, напал и уничтожил национальных интеллектуалов, таких как А.Фитрат, А.Кадыри и Чолпон. В своей статье "Произведение, написанное с вдохновением" Д.Куроноу приходит к выводу, что и Унсин, и Нодирмохбегим - это сам А.Каххар. На наш взгляд, Унсин, которая стремилась к свободе и погибла на этом пути, является символическим образом, созданным в сравнении с горькой судьбой джадидских мыслителей, а Нодирмохбегим, которая сделала выводы из его смерти и трижды ударила кулаком в землю и покинула дворец Додхоха, является обобщенным символом А.Каххара и его современников Ойбека, Г.Гуляма. Хотя перечисленные писатели были вынуждены идти на компромисс с правящей системой, они оставили после себя наследие, поместив свои творческие концепции наряду с подлинными литературными шедеврами.

Образ быка в рассказе "Вор" использован не случайно. Этот образ был создан как намек и ирония на пороки, проявляющиеся в природе некоторых наших соотечественников в период, когда жил писатель, такие как покорность, подчинение и "последовательность." Писатель не мог не страдать от этого порока в характере своих современников и не выражать это горькой иронией. Изображение этого образа рядом с Кобылом бобо послужило более яркому проявлению художественной концепции писателя.

В рассказе "Гранат" плод - гранат, выбранный женщиной как загадочное явление, также является символическим образом, который указывает на истины, которые писатель не смог выразить. Политика того времени не позволяла А. Каххару открыто говорить о реалиях, которые он понимал. Известный пример образа граната встречается в чистоне Увайси. Боль ханского гарема, одного из болезненных мест того времени в

Чистане, и страдания молодых прекрасных девушек, живущих в нём, прекрасно выражены.

Образ граната, использованный в рассказе, напоминает о боли тоталитарного советского режима, как упоминалось в чистане, своей кровью и тем, что эта кровь находится внутри закрытого купола. Мастерство А. Каххара заключается в том, что женщина использовала гранат - плод, который мог бы выразить душевную боль себя и своих современников, среди различных вещей, которые могли бы быть загадочными, и не обжигала ни веретено, ни кебаб. Указание на истинную правду с помощью таких ассоциативных образов встречается и у других писателей, но поскольку объем статьи ограничен, мы ограничимся приведенным выше анализом. Потому что истинная цель статьи - показать, что эта литературная традиция продолжается и в творчестве сегодняшней молодежи, что молодые прозаики следуют за предшественниками, выбирая специальные ассоциативные образы для рассказов.

Образы червей и насекомых, использованные в рассказах Жасура Кенгбоева "Гремучий червь" и Жавлона Жовлиева "Насекомые тирана" относятся к числу проанализированных выше ассоциативных образов.

Сборник рассказов Жасура Кенгбоева "Хадик" был опубликован не так давно. Само название книги служит выражению отношения автора к действительности и его выводов. Бесконечный поток информации, направленный на человеческое сознание, позволяет некоторым темным силам легко манипулировать, контролировать и использовать человеческое сознание в своих интересах. Сегодня просто просмотр видеоконтента делает человека чьим-то потребителем. Любое злонамеренное движение может легко втянуть молодое поколение в свою толпу. Сегодня социально-духовная ситуация крайне нестабильна. Другими словами, сегодня в сознании каждого интеллигента, человека, заботящегося о будущем нации, есть страх. Ж.Кенгбаев чувствует это и призывает своих читателей быть крайне бдительными перед информационным потоком.

Образ червя в рассказе Жасура Кенгбоева "Ореховый червь" был символическим выражением разрушительных идей, которые поселяются в сознании людей и пожирают их, рабов эго, которые входят в доверие людей и жертвуют ими ради собственной выгоды. Рассказ состоит из сцены столкновения студента Махмудова с профессором Даминовым, его

поездки в ореховую рощу для подготовки реферата и разговора с садовником. Писатель не проповедует в рассказе, не философствует о доброте и добре. Он так искусно использует образ орехового червя, что читатель сам понимает творческий замысел автора. Такой вид яркого выражения художественного замысла через образы, как уже упоминалось выше, свидетельствует об успешном продолжении литературной традиции, присущей узбекской школе рассказа, передаваемой из поколения в поколение. Автор в общем диалоге подробно описывает, как садовник, встретивший студента в ореховой роще, спрашивает: "Скажи правду, кто тебя сюда послал?" [2;35] и становится мрачным, узнав, что никто его не послал. Писатель раскрывает причину уныния в конце рассказа: "Я услышал, как трое или четверо наших учителей шептались под старой шелковицей, где мы стояли.

- Домла Даминов не пустил одного отца в дом... Покойный жил в заброшенном саду металлического завода...

Я оцепенел, как будто меня ударила молния".[2;40] Согласно сюжету, в сердце профессора Даминова попал "червь." Он не устраивал и не заботился о своем престарелом отце. Отец ждет вестей от случайно прибывшего студента, подозревая: "Не послал ли его мой сын?" Писатель не останавливается на том, почему профессор Даминов не заботится о своем отце. Потому что в этом нет необходимости. Никакое сильное основание не оправдывает оставление старого отца одного. Узбекский ребёнок так не поступает. Это означает, что на узбекскую идентичность и самобытность профессора Даминова попал червь. Возможно, порок, не свойственный природе нашего народа в образе червя, проник в сердце и сознание профессора в результате порядков и пропаганды прежнего тоталитарного режима и полностью его поглотил. Тот факт, что образ "червя" может быть символом всего во все времена, служит художественной зрелости рассказа.

В рассказе Джавлона Жовлиева "Насекомые тирана" насекомое проявляется как ещё один новый образец ассоциативного образа. Сюжет рассказа состоит в том, как студент, только что окончивший учебу, блуждает в поисках работы и, наконец, находит ее. Истинное творческое намерение автора проявляется в трёх местах рассказа. Во-первых, там, где был нарисован портрет начальника отдела, производящего различные лекарства против вредных насекомых: "Начальник отдела оказался приятным на вид, вежливым, выглядящим слабым мужчиной лет

шестидесяти. Тубетейка на голове ей очень шла... Пожилой служащий сидел в белом халате, пил зеленый чай и слушал песню "Уртар".[1;197] Из изображения видно, что пожилой сотрудник живет по-узбекски. Но в признании этого самого сотрудника в рассказе - "Извините, мой ребенок, я не могу писать по-узбекски..."[1;199] можно понять, что герой, который живет по-узбекски и стремится быть узбеком, на самом деле не может рассуждать на своем родном языке, и как бы он ни старался, по сути, он не может быть узбеком и остается в подвешенном состоянии. Еще одно важное место, которое служит ключом к художественному замыслу автора, видно в речи отца рассказчика: "Не вини этого человека, пойми," - сказал затем мой отец. - Может быть, и его родители не виноваты в том, что так его воспитали. В то время. В том же воздухе. Вина в рабах нафса, дитя моё! Он тоже хочет жить как узбек. Но колониальные насекомые пытались уничтожить наши корни, слышишь, наши корни. Язык, религия, затем нация. Они не смогли достичь своей цели. Но он отравил и уничтожил корни многих слабых людей. Некоторых он сделал больными на всю жизнь".[1;200] Выражение истинного художественного замысла с открытым публицистическим духом, не скрывая его в символах, характерно для стиля Ж.Жовлиева. В отличие от Ж.Кенгбаева, он открыто выражает значение, которое тиран накладывает на образ насекомых, то есть создает индивидуальный символический образ, сравнивая идеи тиранического режима, внедренные в сознание людей с намерением заставить забыть и уничтожить наш язык, религию, национальные традиции, с опасным насекомым, поселившимся на корнях растений. Пожилой заведующий отделом, пытающийся сохранить свои больные корни в рассказе Ж.Жовлиева, герой Ж.Кенгбоева, чье национальное воспитание съеден червями - профессор Даминов, являются жертвами многолетней колониальной политики, которые выжили до наших дней.

Выводы и рекомендации (Conclusion/Recommendations). Анализ показывает, что изучение художественных образов в ассоциации с реалиями того времени открывает путь к новым интерпретациям в литературоведении. Художественные возможности произведения можно расширить, используя ассоциативные образы не только в поэзии, но и в прозе. Каждый образ, каждая деталь в рассказе должны быть мобилизованы для выражения художественного замысла писателя. Ассоциативные образы отличаются особым вниманием или необычностью в рассказе. Например, особое внимание уделяется образам быка, граната и

насекомого, а червь и обезьяна раскрывают свою необычность. Ассоциативные образы сами по себе способны выразить художественный замысел, по выражению профессора Ю.Солижонова, их можно назвать "речевыми" образами.

Список литературы:

1. Джовлиев Дж. Моя Мать и Вселенная. - Ташкент: "Anorbooks," 2022. - 272 с.
2. Кенгбоев Ж. Хадик. - Ташкент: "Readbook," 2024. - 160 с.
3. Кучкарова М. Элементы неомифологизма в рассказах Нуриллы Чори // <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/marhabo-qochqorova-nurilla-chori-hikoyalarida.html>
4. Куронов Д. Упражнения на чтение и восприятие. - Ташкент: "Akademnashr", 2013. - 336 с.
5. Куронов Д. и др. Литературный словарь. - Т.: "Akademnashr," 2013.